

GUIÓN DE ENTREVISTAS

Estudio: Grupos de apoyo online y soledad no deseada: condiciones de viabilidad y límites desde la perspectiva profesional.

1. Preguntas a profesionales (psicólogos y trabajadores sociales)

Bloque 1 – Soledad no deseada: conceptualización y efectos

1. ¿Cómo afecta el sentimiento de soledad no deseada a las personas con las que trabaja?
2. ¿Considera que la soledad no deseada solo afecta a personas mayores o también a otros grupos de edad?
3. ¿Qué diferencias observa entre estar solo y sentirse solo?
4. ¿Qué consecuencias emocionales o psicológicas puede tener la soledad no deseada mantenida en el tiempo?
5. ¿Qué relación observa entre soledad no deseada y enfermedad (física o mental)?

Bloque 2 – Acompañamiento y desahogo emocional

6. ¿Cuán importante considera el acompañamiento en situaciones de soledad no deseada?
7. ¿Es importante el desahogo emocional en estas situaciones? ¿Por qué?
8. ¿Qué cambios observa cuando una persona empieza a sentirse escuchada y acompañada?
9. ¿Cómo influye el acompañamiento en los familiares o cuidadores?

Bloque 3 – Intervención grupal

10. ¿Qué características debe tener una intervención grupal para que sea efectiva?
11. ¿Qué beneficios puede aportar que las personas compartan su experiencia con otras que atraviesan situaciones similares?
12. ¿Existen riesgos en este tipo de dinámicas grupales?

Bloque 4 – Intervenciones grupales online

13. ¿Considera que las intervenciones grupales online son viables en la actualidad?
14. ¿Qué ventajas podrían tener frente a las presenciales?

15. ¿Qué limitaciones o riesgos identifica en los grupos online?
16. ¿Qué competencias profesionales considera necesarias para facilitar un grupo online?
17. ¿Cómo influye la brecha digital en este tipo de intervenciones?

Bloque 5 – Anonimato, ansiedad social y vínculos fuera del grupo

18. ¿Puede el anonimato facilitar la participación en personas con ansiedad social o miedo a exponerse?
19. ¿Considera positivo permitir una participación progresiva (por ejemplo, cámara apagada al inicio)?
20. ¿Es positivo que se formen relaciones entre los participantes más allá del espacio grupal?
21. ¿Podría ese contacto fuera del grupo contribuir a reducir la soledad no deseada?
22. ¿Qué riesgos podría implicar la creación de vínculos fuera del encuadre profesional?